

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM WEBSITE SOBRE REGISTROS HISTÓRICOS EM DIFERENTES PERÍODOS DA CIDADE DE PENEDO-AL

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 122 MAI/23 / 05/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7904987

Carlos Miguel Rodrigues da Silva¹

Gustavo Henrique Ferreira de Miranda Oliveira²

Resumo

A criação da WWW foi importante para a disseminação de informações através de sistemas em hipermídias, como por exemplo os websites. No entanto, pouco se encontra na literatura sobre websites que visam a divulgação da valorização histórica e turística de cidades. A falta dessas informações acarreta em parte da população não conhecer a história da própria terra. Estes fatos, dificultam a propagação da identidade de um povo, visto que a história contida em livros é de difícil acesso e boa parte dela se perdeu com o tempo. Por conta disso, o presente tem como proposta o desenvolvimento de um website para divulgação e preservação da história dos pontos turísticos e da memória da cidade de Penedo – AL. A metodologia de pesquisa utilizada foi o Design Thinking, ao qual possibilitou estruturar a pesquisa com seus processos criativos e inovadores. Os principais resultados, colhidos através de um formulário, apontam que 60,8% dos entrevistados desconhecem websites que propaguem a cultura da cidade e que 37,3% dos entrevistados se mostraram fortemente interessados em aprender

mais da história da cidade. Em relação ao website proposto, 100% dos entrevistados concordaram que ele atendeu seu objetivo e 90,2% concordam que o seu design é agradável e de fácil utilização.

Palavras-chave: Website. História. Preservação Cultural. Design Thinking.

1. INTRODUÇÃO

A World Wide Web (WWW) é uma rede de alcance mundial que interliga conjuntos de documentos baseados na linguagem de hipertexto que podem ser acessados nos milhares de computadores ao redor do mundo (MARTINELLI, 2017). A criação da WWW foi importante para a disseminação de informações através de sistemas em hipermídias, como por exemplo os websites. Segundo MARTINS et al. (2015), quando os websites são bem construídos eles permitem a acessibilidade e usabilidade, que são fundamentais para a inclusão digital.

ARAKAWA-BELAUNDE et al.(2018) ainda reforçam que estas tecnologias de comunicação e informação (TIC), permitem que o fluxo da informação seja difundido de forma equitativa, possibilitando à sociedade o acesso às informações, sem limitação de tempo e espaço. Dentro desse contexto, compreende-se os websites como ótimas ferramentas para desenvolver e compartilhar ideias.

Os websites publicados na literatura visam servir para as mais diversas finalidades, tais como comunicar, divulgar, vender ou entregar algo. Mas, em sua maioria, os websites publicados na literatura se concentram na área de saúde, como os trabalhos de Martins et al. (2015) e Marques e Marin (2002). O trabalho de Martins et al. (2015) elaborou e avaliou um website sobre o desenvolvimento da linguagem infantil, enquanto o trabalho de Marques e Marin (2002) verificou o processo de criação e validação de um website sobre doença arterial coronariana.

Na literatura, pouco se encontra sobre websites que visam a divulgação da valorização histórica e turística de cidades. Ambos os pontos são de suma importância para a disseminação da cultura de um povo. O conhecimento

histórico da cidade em que se vive, aprendido por meio de elementos turísticos locais, cria um sentimento de identificação do cidadão para com a sua terra e gera automaticamente a valorização cultural da região.

Observando isso, o presente trabalho objetiva contribuir com o desenvolvimento de um website para divulgação e preservação da história dos pontos turísticos e da memória da cidade de Penedo – AL, de modo a ser uma fonte de fácil acesso a população.

O cenário atual da cidade de Penedo – AL tem forte apelo turístico voltado a parte cultural e histórica da cidade. No entanto, percebe-se que boa parte da população não conhece a história da própria terra. Estes fatos, dificultam a propagação da identidade de um povo, visto que a história contida em livros é de difícil acesso e boa parte dela se perdeu com o tempo.

Para construir a identidade visual e textual do website, o presente trabalho se baseia no livro “Arruando para o forte” de Francisco A. Sales, 2003. O livro é um dos materiais escassos da literatura da cidade de Penedo – AL e é repleto de imagens e textos históricos narrando Penedo através do tempo.

Então, para alcançar o objetivo acima proposto este trabalho está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o Design Thinking como metodologia abordada e a utilização de suas ferramentas onde teremos a subseção 2.1 a empatia, a subseção 2.2 a definição, a subseção 2.3 a idealização, a subseção 2.4 se dividindo entre a prototipação e desenvolvimento e a subseção 2.5 com a fase de avaliação.

Em seguida, na seção 3 serão apresentados os resultados e discussões de pesquisa e desenvolvimento onde discute-se sobre a experiência do autor com o projeto na subseção 3.1 e nas seções 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 serão apresentados os resultados de pesquisa, por fim, a seção 4 conclui o trabalho e fornece orientações e perspectivas para pesquisas futuras.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho tem como objetivo geral o desenvolvimento de um website que contribua para a divulgação e preservação da história dos pontos turísticos e da memória da cidade de Penedo – AL. Através dele, será possível compartilhar informações e conhecimentos sobre as atrações turísticas do município, bem como preservar a memória das tradições e da cultura local.

Para a concepção do website proposto utilizou-se a metodologia do Design Thinking. De acordo com Guzzo e Facca (2018, p.1), o Design Thinking pode ser considerado tanto uma abordagem da inovação como uma metodologia que aplica ferramentas do Design para solução de problemas complexos.

O Design Thinking é um processo criativo que usa a observação, a experimentação e a colaboração para gerar ideias inovadoras e pode ser utilizada para resolver problemas em diversos contextos, como por exemplo, no processo de desenvolvimento de softwares (Junginger e Lockwood, 2010).

Diante disso, para o desenvolvimento do website desta pesquisa foi adotado o modelo geral de Design Thinking de criação de websites sugerido por Trochim (1996), ilustrado na Figura 1. Este modelo possui cinco etapas que são: empatia, definição, idealização, prototipação e avaliação. O processo de construção do website proposto será discutido através destas etapas nas Subseções a seguir.

Figura 1 – Processo de Design Thinking

Fonte: Adaptado pelo autor (DTI, 2017).

2.1 Empatia

A empatia é uma das principais etapas do Design Thinking, é onde o design se coloca no lugar do usuário e público-alvo, com o intuito de atender seus desejos, expectativas, necessidades e limitações em relação ao produto ou serviço. Isso permite que o designer crie soluções focadas no usuário, que sejam importantes, úteis e agradáveis e com isso aumente a possibilidade de êxito do projeto.

A etapa de empatia deste trabalho se iniciou em uma disciplina da matriz curricular do curso, feita em ambiente virtual, chamada de “Sistemas Multimídias”. A ideia da disciplina tinha como ponto de partida construir em um documento para a produção de um produto multimídia abordando uma temática específica.

A temática escolhida baseou-se no interesse em conhecer mais sobre a história da cidade de Penedo-AL. Para isso utilizou-se o livro “Arruando para o forte: Roteiro Sentimental da Cidade de Penedo”, de autoria do ilustre penedense Francisco Alberto Sales. O livro foi obtido a partir do comércio eletrônico Estante Virtual, que reúne diversos sebos e livreiros do país.

Ao ter contato com esta obra, a empatia do projeto se especificou em desenvolver um produto multimídia que pudesse ajudar na preservação da história desta cidade. Essa ideia foi fortalecida também por conta do gosto pessoal do autor desta pesquisa, devido a sua admiração pelo rico patrimônio cultural de Penedo-AL.

2.2 Definição

No caso do Design Thinking, a etapa de definição enfatiza a importância de apresentar os problemas de uma perspectiva focada no ser humano, co-criando com o público-alvo e a cooperação constante da equipe com o objetivo de criar soluções viáveis de forma criativa em ambientes onde mudança ocorre constantemente.

A definição visa resumir as informações coletadas e determinar a direção de forma compreensível para as próximas etapas, com base no que foi observado e coletado para as necessidades e desejos dos usuários para obter uma definição precisa do que deve ser resolvido.

Nesse sentido, foi decidido criar um roteiro para determinar o tema e a plataforma de autoria. A temática escolhida foi a história da cidade de Penedo, do passado ao presente “Penedo. Como foi e como é.” A ideia principal foi criar um website, que fosse possível registrar a transformação da cidade de Penedo com o passar dos anos, contrastando como a cidade era décadas com a realidade atual.

Para desenvolver o projeto, a plataforma escolhida foi WordPress, que é um sistema de gerenciamento de conteúdo, utilizado para criar e gerenciar sites e blogs. Para enriquecer o conteúdo do projeto utilizou-se as imagens antigas contidas no livro “Arruando Para o forte” de Francisco A. Sales como base de referência. As fotos recentes da cidade foram registradas durante o período de desenvolvimento do projeto, que foi realizado entre o final de 2021 e o início de 2022.

Através dessa comparação, seria possível transmitir uma mensagem e registrar a história de Penedo. No site, além das fotos, a ideia seria apresentar textos e outras imagens que pudessem passar informações e conhecimento sobre a cidade. Assim, o projeto conseguiria ter uma abordagem completa e interessante sobre a história da cidade de Penedo.

2.3 Idealização

A idealização está relacionada ao processo de buscar e gerar ideias que unam a criatividade com a inovação para solucionar um problema ou necessidade dos usuários. Nessa etapa busca-se pensar além do óbvio e das soluções tradicionais, mas também criar ideias que possam surpreender e encantar o público-alvo.

A fase de idealizar é importante, pois é nela que as soluções são geradas, sem filtro ou julgamento e testadas para que possam ser transformadas em soluções

concretas. Também é nela em que as alternativas são analisadas e verificadas para saber quais seriam as mais viáveis para a sequência da proposta.

Dado isso, através do roteiro de como se daria o desenvolvimento do projeto, foi possível definir qual seria o público-alvo para ajudar a idealizar como seria o design, o conteúdo abordado e a funcionalidade do website.

As primeiras ideias de website surgiram por meio de uma pesquisa exploratória, na qual foi necessário deslocar-se a lugares específicos da cidade para registrar imagens atualizadas, utilizando também como base as fotografias antigas disponíveis no livro. Ao total, foram registradas cerca de 178 fotos com um aparelho celular e escaneadas 67 imagens do livro. Dentre essas, foram escolhidas 26 de cada para serem expostas no website, totalizando 52 imagens.

Figura 2 – Exemplo de fotos escolhidas para os primeiros modelos.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Para as fotos escaneadas, foi necessário utilizar o programa PhotoScape, um software de edição de imagens que permite correções de imperfeições e melhora da qualidade. Com isso, foi possível criar um esboço de como ficariam os elementos do website, como observado na Figura 2.

Após a escolha das imagens, foi feita a definição das páginas de conteúdo, com um propósito claro e direcionado ao objetivo geral do website. O processo de

idealização foi contínuo, de forma que houve uma constante avaliação e ajustes para alcançar o resultado desejado.

2.4 Prototipação e Desenvolvimento

2.4.1. Prototipação

Na etapa de prototipação, ocorre a transição da ideia para algo mais objetivo e concreto que possa ser testado e melhorado.

Nesta etapa é onde ocorre o processo de criação dos modelos da ideia e também onde é possível testar e validar hipóteses e alguns conceitos com o público-alvo, nela é possível testar diferentes opções de design, identificar problemas e oportunidades, obter retorno e melhorar a solução antes de implementá-la (MOREIRA, 2023, p.17).

Esta etapa visa criar um ambiente de experimentos e aprendizado para melhorar constantemente. Sabendo disso, o protótipo inicial foi desenvolvido na plataforma WordPress, conforme descrito na fase de definição, mas durante o desenvolvimento, a plataforma era bastante limitada porque não ofereceu as ferramentas necessárias gratuitamente.

O nome do primeiro protótipo de website foi “Penedo. Como foi e como é.” E o primeiro endereço web foi o <https://penedocomofoiecomoie.wordpress.com>, com apenas duas páginas, assim como demonstrado na Figura 3.

Figura 3: Demonstração de como era inicialmente página inicial.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Demonstra-se a página inicial na Figura 3 com o título de “Penedo. Como foi e como é.” e um guia de referência bibliográfica do livro que usa sua capa e por fim uma breve descrição do que se tratava o projeto.

Figura 4: Demonstração de como era inicialmente página final do website.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022

Verifica-se na Figura 4 uma estrutura de duas imagens, uma como foi aquele local anos atrás e a outra em como ele está atualmente. Observa-se que cada par de imagem conta com uma descrição da página do livro que descreve alguns trechos importantes.

2.4.2. Desenvolvimento

Após a fase de prototipação, o projeto inicial não foi aceito para a disciplina, por conta disso foi necessário procurar outra plataforma para substituir o WordPress. A plataforma escolhida foi a Weebly, com a mesma proposta do WordPress, mas oferecendo mais ferramentas acessíveis e assim podendo lançar e entregar o que foi idealizado inicialmente para o projeto.

Abaixo, nas Figuras 5, 6, 7, 8 e 9 demonstra-se como ficou o website após a etapa de desenvolvimento na plataforma Weebly, encontrada no seguinte endereço eletrônico: <https://penede-se.weebly.com>.

Figura 5: Agora com um tema e conteúdo dividido em partes organizadas.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

A tela inicial do website, como demonstrado na Figura 5, caracteriza-se por uma fotografia da antiga Rua do Sol, do Bairro Santo Antônio, conhecido popularmente como Bairro Vermelho, seguido por uma frase registrada na folha de rosto do livro Arruando para o forte, "Roteiro sentimental da cidade de Penedo". Também contém a imagem da capa do livro e o objetivo do website, de

criar algo que registrasse como a cidade de penedo era a décadas atrás e como está atualmente.

A Figura 6, mostra como foi o antes e depois de diferentes locais da cidade. Através das imagens do livro foi possível ir aos mesmos locais atualmente, levando-se em consideração que as imagens mais recentes do livro já tinham sido registradas há cerca de 20 anos e as mais antigas 100 anos. Com isso, foi possível verificar que houve grandes mudanças nesse espaço de tempo com o que podemos ver atualmente. As imagens do livro contêm uma descrição e a página do livro de onde pode ser localizada.

Figura 6: Como foi. Como é.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

O website contém, como podemos verificar na Figura 7, um espaço para que os que participaram do projeto pudessem relatar sua experiência e descreverem dos seus pontos de vista o que foi a busca pelos lugares descritos no livro o que

mostrou-se ser uma experiência enriquecedora do início ao fim pois os registros fotográficos obtidos ao longo do projeto foram fundamentais para a documentação dos locais visitados.

Figura 7: Depoimentos.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

A tela de desenvolvedores, conforme é mostrado na figura 8, ficou reservada para os integrantes da equipe, pois se tratou de um projeto para obtenção de notas de uma disciplina. Essa aba se destinou também as pessoas que colaboraram com o design e com o nome do site.

Figura 8: Contatos.

desenvolvedores

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Por fim, a página da Figura 9 destina-se a uma homenagem a um poeta da terra, Sabino Romariz, onde pode-se ver um trecho do poema “Terra Morta”, também de acesso no próprio livro de referência.

Figura 9: Penedo tem.

poeta

Sabino Romariz

Terra Morta

Era um ninho soberbo de condores.

A terra onde eu nasci.

Era um sacrário

Onipotente, quedo,

Alegre, altivo, sério.

Um dia iconoclastas malfetores

Vieram agasalhar-se no Penedo

E fizeram do ninho solitário

Um triste cemitério.

E Penedo, essa nesga azul-celeste,

Este edênico ninho

Amava-se, vivia

Na mais pura e santíssima

harmonia

E de irmão para irmão.

Mas o Penedo agora está de dieta.

Não convalesce apenas a! Vegeta

Mas não vivera, não!

Eu, quando, às vezes, lacrimoso

Cismo

Que os maus envenenaram-lhe o

Organismo

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

2.5 Avaliação

Finalmente, na fase de avaliação, é apresentado aos usuários algum teste que consiga obter as suas reações. Com base nos resultados da avaliação, o projeto pode ser reajustado, aperfeiçoado ou descartado. Logo, essa etapa é essencial para garantir que a solução seja viável, desejável e realizável.

Essa fase ocorreu depois que a solução foi desenvolvida e buscou-se avaliar a proposta através de questionários com um grupo de pessoas para obter o feedback sobre se houve êxito no objetivo do website. A abordagem de avaliação

da coleta de dados foi feita através de um formulário eletrônico usando a ferramenta gratuita do Google, o google forms, a qual ajuda a criar questionários, sondagens e pesquisas para coleta de respostas e obter a avaliação desse grupo de pessoas.

A avaliação qualitativa do questionário proposto visou avaliar os níveis de conhecimentos e interesse da população sobre a história e cultura de Penedo-AL, bem como a usabilidade do website utilizando questões abertas e fechadas. A construção do formulário foi estruturada utilizando as perguntas dos Blocos 1, 2, 3 e 4.

BLOCO 1: Identificação Pessoal:

Qual a sua idade?	Até 18 anos, 19 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54, 55 a 64, 65 ou mais.
Qual o seu gênero?	Masculino, feminino ou prefiro não dizer.
Qual o seu nível escolar?	Sem escolaridade, Ensino fundamental (1º grau) incompleto, Ensino fundamental (1º grau) completo, Ensino médio (2º grau) incompleto, Ensino médio (2º grau) completo, Superior incompleto, Superior completo, Mestrado ou Doutorado ou Outros.
Qual sua profissão atual?	Texto de resposta curta e opcional.
Você é natural de Penedo-AL?	Sim/Não

Você é residente de Penedo-AL?	Sim/Não
--------------------------------	---------

BLOCO 2: Conhecimento Sobre A História De Penedo:

<p>Numa escala de 0 a 10, qual seu nível de conhecimento referente à cultura histórica da cidade de Penedo?</p>	<p>Sendo 0 nenhum conhecimento e 10 bastante conhecimento.</p>
<p>Acerca dos patrimônios locais existentes em Penedo aos quais você conhece, como você tomou conhecimento da história e da atual situação deles?</p>	<p>Rádio, jornal, livros, websites, redes sociais, pessoalmente, outros.</p>
<p>Numa escala de 0 a 10, quanto você considera relevante o uso da internet na divulgação da cultura de uma cidade ao seu povo e aos interessados na sua história?</p>	<p>Sendo 0 nenhum nada relevante e 10 bastante relevante.</p>

BLOCO 3: Interesse Em Pesquisar A História De Penedo:

<p>Qual a frequência em utilizar a internet a fim de obter informações sobre a cidade de Penedo?</p>	<p>Eventualmente, já utilizei, utilizo bastante, nunca.</p>
<p>Você tem conhecimento de algum website destinado a propagar a cultura da cidade de Penedo?</p>	<p>Sim/Não.</p>

Quais os websites que você visitou que apresentam algum aspecto cultural da cidade de Penedo?	Texto de resposta longa e opcional.
Qual o seu nível de interesse em conhecer a história da cidade de Penedo, através de um website na internet?	Sendo 0 nenhum interesse e 10 bastante interesse.

BLOCO 4: Avaliação De Usabilidade Do Website Proposto:

O website https://penede-se.weebly.com é de fácil utilização?	Sim/Não.
Você considera o design do https://penede-se.weebly.com agradável?	Sim/Não.
O website https://penede-se.weebly.com atendeu a proposta de contribuir com a preservação da história de Penedo-AL?	Sim/Não.
Ao consultar o website https://penede-se.weebly.com sobre o patrimônio cultural de Penedo-AL, o que considera mais estimulante?	O aspecto visual (fotografia e vídeo), o conteúdo apresentado através de textos, as entrevistas com figuras relevantes, todos ou outros.
Existe algum tema referente à cultura e história da cidade de Penedo que você sente falta de ser mais explorado e difundido pelos meios de comunicação?	Texto de resposta curta e obrigatória.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo, a Subseção 3.1 está destinada a um relato da experiência do autor com o projeto, a Subseção 3.2 discute os resultados da identificação pessoal

(idade, gênero, educação, profissão, naturalidade e local de residência) dos entrevistados. Já na Subseção 3.3 reflete-se sobre o conhecimento dos participantes sobre a história e a cultura de Penedo, a forma como eles obtém informações sobre a cultura local, bem como a importância da Internet atribuída à promoção da cultura.

Em seguida, na Subseção 3.4, avalia-se o interesse dos participantes em ir em busca de informações sobre a história de Penedo e no uso que fazem da Internet com a relação á sites que promovam a cultura. Por fim, a Subseção 3.5 considera-se a usabilidade do website proposto, levando em consideração sua utilidade, adaptando -se às expectativas, bem como conteúdo que consideram mais interessantes e aqueles que podem ser mais conhecidos.

3.1 Relato sobre a experiência

Penedo é uma cidade rica em cultura, história, belezas naturais e arquitetura. A experiência de visitar esses lugares e registrá-los no livro como parte desse projeto foi enriquecedora. Foi descoberto lugares e histórias que não eram conhecidos, podendo perceber como o passado se conecta com o presente.

Olhando as fotos antigas e comparando com as atuais, pode-se perceber como a cidade mudou em vários aspectos. Alguns destinos turísticos mantiveram suas características únicas, enquanto outros mudaram totalmente. É nestes locais que podemos testemunhar a evolução da cidade ao longo do tempo e a singularidade de cada época.

Embora tenha envelhecido de forma saudável, seus ícones históricos permanecem quase inalterados. Alguns lugares mudaram pouco e outros ficaram iguais. Diante disso, pode-se refletir com admiração e anseio de preservar esta cidade dado a sua importância para a história do Brasil.

Para mim, autor desta pesquisa, foi maravilhoso poder presenciar fotos de Penedo de tempos antigos e compará-las com os tempos modernos, além de poder recriá-las. Esta é uma experiência única e pessoalmente enriquecedora. Esta ação possibilitou documentar a história e cultura de Penedo de forma a

preservá-la para as gerações futuras. A cidade de Penedo foi explorada de uma forma que poucos conhecem, visitando cada local com sua marca e história, e a cada registro só confirmava a crença em seu potencial turístico.

3.2 Discussão sobre o Bloco de Identificação pessoal

Ao serem questionados sobre qual sua idade, na imagem, do Gráfico 1, verifica-se que a maioria dos entrevistados estão na fase adulta, logo, tendem a estar mais interessados no assunto e colaborar com o estudo.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Existem potenciais razões pelas quais mais adultos participaram da pesquisa, as quais são: maior interesse na participação, porque geralmente contribui para a construção do conhecimento e da cooperação na pesquisa.

Outras razões possíveis podem ser que eles estejam mais envolvidos, eles estão mais envolvidos em suas funções, o que pode significar uma resposta à pesquisa com responsabilidade e cuidado; acesso mais fácil, a pesquisa foi divulgada e compartilhada por meio ferramentas de redes sociais e canais de transmissão de mensagens, os adultos têm acesso mais fácil a essas mídias, o que facilitou a localização e resposta à pesquisa.

Sobre qual seu gênero, podemos observar no Gráfico 2 que a maior parte das respostas vieram do gênero feminino, 58,8% das respostas.

Gráfico - Qual seu gênero?

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Podemos entender que as mulheres são mais engajadas do que os homens nas redes sociais, onde o questionário foi compartilhado, e tendem a ter maior grau de disposição para participar em atividades de pesquisa.

Sobre qual seu nível escolar, o Gráfico 3 mostra que o nível de escolaridade foi bastante diversificado, o que permitiu diferentes visões sobre o assunto.

Gráfico - Qual o seu nível escolar?

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Porque proporciona diferentes olhares sobre o mundo, o que se traduz significativamente no volume de conhecimentos e competências adquiridos por cada pessoa em cada nível de ensino.

Referente a qual sua profissão, na Tabela 1 observa-se a diversidade de profissões, pode-se compreender que a variedade encontrada permite ver como pessoas de diferentes áreas percebem a história de Penedo, o que pode evidenciar as

perspectivas dos indivíduos, também pode fornecer uma visão de uma amostra diversificada de pessoas.

Tabela 1 – Qual sua profissão atual?

Qual a sua profissão atual?	qtde
Estudante	5
Professora	4
Analista de Sistemas	3
Analista de Suporte	3
Desenvolvedor (web, mobile)	3
Atendente	2
Recepcionista	2
Servidor Público	2
Administrador	1
Assistente de Processos Organizacionais	1
Assistente Social	1
Autônoma	1
Auxiliar de faturamento	1
Consultora de vendas	1
Cuidadora de crianças	1
Desempregada no momento	1
Designer	1
Empreendedora	1

Gerente Administrativo	1
Manicure	1
Padeiro	1
Secretaria executiva	1
Social Media	1
Tec de telecomunicações	1
Vendedora	1

Outra razão pode ser que a pesquisa envolveu questões que não são específicas de uma determinada profissão, mas dizem respeito a um assunto mais vasto, como a preservação da história de uma cidade.

Questionados se eles são naturais de Penedo-AL, no Gráfico 4, foi demonstrado que 80,4% das pessoas as quais a pesquisa foi conduzida vêm de Penedo-AL, o que se pode considerar um resultado positivo e favorável para aceitar a proposta, pois o público-alvo é a população de Penedo.

Gráfico 4 – Você é natural de Penedo-AL?

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

A coleta de informações sobre seus perfis, como idade, gênero e profissão, nos ajuda a entender quais são suas necessidades e expectativas. Promove a interpretação e a análise se o objetivo e o propósito da pesquisa foram

alcançados. Ao monitorar e analisar as atividades de mídia e as motivações online dos entrevistados, pode-se entender melhor seus interesses e suas preferências.

Quando se pergunta ao grupo questionado sobre serem residentes de Penedo-AL, no gráfico 5, pode-se verificar que o estudo chegou a penedenses que já não se encontram na cidade. Isso significa que os dados foram coletados de pessoas que moravam ou trabalhavam no município, porém atualmente moram em outras localidades.

Com isso pode-se obter informações significativas de indivíduos que tiveram alguma experiência anterior com a cidade de Penedo. Vale ressaltar, no entanto, que as considerações dessa parcela da amostra, que não estão mais na cidade, podem estar desatualizadas e não representar o contexto atual do município.

Dessa maneira, o estudo, levou em consideração esses aspectos, sendo necessário compará-los com as impressões de pessoas que ainda residem na localidade, com a finalidade de obter um resultado mais completo e confiável da situação, levando em consideração os pensamentos e a experiência de pessoas que tinha algum vínculo com Penedo.

3.3 Conhecimentos sobre a história de penedo

Referente ao nível de conhecimento da cultura histórica de Penedo, verifica-se no Gráfico 6, que existe uma distribuição maior de respostas que se concentram

nas notas 5 e 6. Isso indica que há pessoas que não se sentem seguras quanto ao conhecimento da cidade em que vivem.

Gráfico 6 – Numa escala de 0 a 10, qual o seu nível de conhecimento referente à cultura histórica da cidade de Penedo?

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Isso pode ocorrer por vários motivos, desde a falta de interesse até a falta de oportunidades para explorar a cidade. Pode acontecer de algumas pessoas sempre terem morado em Penedo, mas nunca se preocuparam em conhecer mais sobre ela, não se interessam em saber os pontos turísticos, as manifestações culturais e a história local.

Por isso se sentem inseguros quando têm que falar sobre a cidade onde moram. Também podemos notar que poucas pessoas verdadeiramente conhecem a história, como pode-se observar pela distribuição das outras notas, onde temos notas 8 um total de 9, 9 um total de 4 e 10 um total de 1.

Relacionado ao conhecimento dos patrimônios locais, o Gráfico 7 mostra que mesmo com todas as vantagens e facilidades proporcionadas pela Internet, a população ainda aposta no conhecimento pessoal de cada ponto histórico e cultural.

Gráfico 7 – Acerca dos patrimônios locais existentes em Penedo aos quais você conhece, como você tomou conhecimento da história e da atual situação deles? (questão de múltipla escolha)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Isso se deve ao fato de que a história de um lugar não pode ser totalmente compreendida somente com base em informações obtidas na Internet. É necessário se deslocar até o local, conhecer pessoas, provar a comida, conhecer a cultura e as tradições locais. O contato pessoal com a história e a cultura do lugar é importante para uma experimentação mais completa e rica.

Ainda assim, as redes sociais aumentam a divulgação dessas experiências pessoais, permitindo que as pessoas compartilhem suas vivências com amigos e familiares ao redor do mundo. Fotos, vídeos e histórias compartilhadas nas mídias sociais podem inspirar outras pessoas a visitar lugares históricos e culturais e a viver suas próprias experiências.

Conclui-se que a internet e as redes sociais são ferramentas importantes para a obtenção de informações. No entanto, o contato pessoal e a experiência completa são essenciais para compreender a história e a cultura do lugar. As redes sociais podem engrandecer essa experiência particular, permitindo que as pessoas compartilhem suas experiências e inspirem outras pessoas a fazerem o mesmo.

Relativo a se considerar relevante o uso da internet na divulgação da cultura de uma cidade, no Gráfico 8, pode-se entender que a Internet pode ser um canal

que permite que as pessoas primeiro conheçam os pontos para posteriormente visitá-los.

Gráfico - Numa escala de 0 a 10, quanto você considera relevante o uso da internet na divulgação da cultura de uma cidade ao seu povo e aos interessados na sua história?

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

A internet mudou a modo como as pessoas planejam suas viagens e descobrem novos lugares. Antecedentemente a tecnologia, as pessoas confiavam em guias de viagem impressos para indicar pontos de interesse e informações úteis sobre destinos.

Com a proliferação de smartphones, tablets e computadores, o acesso às informações sobre os locais que desejam visitar ficou muito mais fácil.

Resumindo, a internet consegue ser um meio potente para inspirar as pessoas a explorar novos lugares e prepará-las para essa experiência.

A tecnologia tornou-se um recurso valioso para os viajantes, pois permite a busca de informações detalhadas sobre o destino escolhido e proporciona um planejamento mais organizado e uma experiência mais agradável.

3.4 Interesse em pesquisar a história de penedo

Sobre a frequência em se utilizar a internet a fim de obter informações sobre a cidade de Penedo, no Gráfico 9, pode-se perceber que a história de Penedo é algo que desperta o interesse da população local e visitantes de outras regiões.

Gráfico - Qual sua frequência em utilizar a internet a fim de obter informações sobre a cidade de Penedo?

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

O interesse pelos aspectos culturais também é um dos motivos pelos quais os entrevistados se interessam em conhecer a história de Penedo, visto que poucos marcaram “nunca”. A riqueza histórica e cultural de Penedo é um poderoso atrativo para os visitantes da cidade ou para quem nela vive. Preservar e conhecer a sua história é indispensável para manter viva a memória da cidade para que as gerações futuras possam entender e enaltecer as suas origens e patrimônio.

Quando questionados sobre se conhecem algum website destinado a propagar a cultura de Penedo, verifica-se que no Gráfico 10 apresenta uma informação muito importante e preocupante: o desconhecimento dos entrevistados sobre um website de promoção da cultura Penedo, importa referir que 60,8% dos inquiridos não conheciam este tipo de website.

Gráfico - Você tem conhecimento de algum website destinado a propagar a cultura da cidade de Penedo?

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

No entanto, a ocorrência de mais de metade dos entrevistados não o conhecer indica carência de investimento na divulgação e promoção da cultura penedense. O gráfico demonstra uma situação preocupante, mas que pode ser revertida por meio de ações mais efetivas de divulgação e valorização da cultura local.

É essencial um esforço conjunto da comunidade, poder público e organizações culturais para propagar a cultura penedense e assim garantir a preservação da identidade local.

Referente a outros websites com algum aspecto cultural da cidade de Penedo que tenham visitado, a análise da Tabela 2 mostra que uma parcela significativa dos respondentes visita a rede social Instagram. Isso revela a importância das redes sociais como fontes de informação e entretenimento para o público em geral.

Tabela 2 – Quais os websites que você visitou que apresentam algum aspecto cultural da cidade de Penedo?

Quais os websites que você visitou que apresentam algum aspecto cultural da cidade de Penedo?	qtd e
Instagram	6
Aqui Acontece	5
Nenhum	4
Prefeitura	4
Penede-se	2
IPHAN	1
Não me recordo	1
Partiu Penedo	1

Penedo.AL	1
Secretaria de cultura	1
Site do Circuito Penedo de Cinema	1
Vida sem Paredes / SIPEAL PENEDO	1

Outro dado relevante é a presença do site Aqui Acontece como o segundo mais visitado, o que nos leva a ponderar a importância desse portal de informações para a região do Baixo São Francisco. Ao mesmo tempo, vale ressaltar que um número expressivo de respondentes declarou não ter visitado nenhum site, o que pode indicar uma baixa frequência de uso da Internet pela amostra respondente.

Por sua vez, entrar no site da Prefeitura sugere que os entrevistados estão interessados em informações institucionais e de serviços públicos. Por fim, cabe destacar que alguns entrevistados citaram o Penedo-se como um dos sites visitados apresentando os aspectos culturais da cidade de Penedo. Esses dados indicam que há uma demanda por conteúdos que valorizem a história e a identidade da cidade, que podem ser explorados pelos gestores culturais e pela iniciativa privada para desenvolver projetos culturais e turísticos.

Em resumo, a Tabela 2 apresenta informações importantes sobre os hábitos de navegação na internet dos respondentes que podem ser úteis tanto para entender o comportamento do público em relação às diferentes plataformas online quanto para planejar estratégias de comunicação e marketing.

Sobre o nível de interesse em conhecer a história da cidade de Penedo através de website na internet, no Gráfico 11 apresenta-se informações importantes sobre o interesse dos moradores de Penedo pela história da região. A maior concentração de respostas está na nota 10 e indicou um forte apreço pela história local, ressaltando a importância desse conhecimento para os moradores da cidade.

Gráfico - Qual seu nível de interesse em conhecer a história da cidade de Penedo através de um website na internet?

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

No entanto, o fato de a distribuição das respostas ser limitada a nota 10 sugere que há limitada informação disponível sobre a história de Penedo. Isso pode ser produto da falta de documentação, falta de investigação histórica ou divulgação insuficiente do conhecimento existente.

O conhecimento da história local é fundamental, pois a compreensão da história de uma cidade contribui para a valorização da cultura e das tradições regionais, bem como para o sentimento de identidade e pertencimento à comunidade.

É necessário, portanto, realizar ações para garantir o acesso à informação sobre a história e a cultura de Penedo, como investimentos em pesquisas históricas, criação de arquivos públicos e bibliotecas especializadas, iniciativas de estímulo à educação patrimonial em escolas e programas culturais.

Desta forma, os moradores de Penedo poderão conhecer mais sobre sua história e fortalecer as diferentes vertentes culturais de sua área, o que contribuirá para sua valorização e para o desenvolvimento sustentável da comunidade.

3.5 Avaliação de Usabilidade do Website Proposto

Sobre a facilidade de se utilizar o website, o Gráfico 12 demonstra os dados de usabilidade, indicando que a maioria das pessoas acharam a experiência fácil. No entanto, existe uma pequena parcela da amostra (3,9%) que pode ter encontrado algumas dificuldades.

Gráfico - O website <http://penede-se.weebly.com> é de fácil utilização?

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023

Uma possível explicação para essa diferença na experiência do usuário pode estar relacionada à plataforma utilizada para acessar o site. É possível que aqueles que tiveram problemas de usabilidade tenham acessado o site por meio de um dispositivo móvel, como smartphone ou tablet, enquanto a maioria dos usuários que afirmaram ter tido uma boa experiência podem ter conseguido acessar o site por meio de um computador.

Essa possibilidade se deve ao fato de alguns sites apresentarem usabilidade diferente quando visualizados em dispositivos móveis, seja por limitações técnicas ou de design. É possível que o website em questão não esteja otimizado para dispositivos móveis, o que pode ter prejudicado a experiência de alguns usuários.

Além disso, existem outras variáveis que podem prejudicar a experiência do usuário com o site, como idade, nível de conhecimento tecnológico e expectativas do site. É essencial ponderar todas essas variáveis ao avaliar a usabilidade do site e buscar continuamente melhorias para garantir uma experiência satisfatória para o maior número possível de usuários.

Sabendo que o design do site é um dos fatores mais importantes para cativar e manter os usuários no site por mais tempo. Satisfação, facilidade de navegação e clareza nas informações são apenas algumas das características que os designers devem explorar para garantir uma boa experiência ao usuário.

Quanto a considerar o design do website agradável, verifica-se no Gráfico 13 que 9,8% dos entrevistados discordaram que o design do site é agradável. Isso, na visão deles, pode ser devido a muitos fatores, como cores mal selecionadas, layout sobrecarregado ou até mesmo má organização das informações.

Gráfico - Você considera o design do <http://penede-se.weebly.com> agradável?

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

No entanto, o projeto não pode ser estimado apenas em termos de aparência, mas também de funcionalidade e adaptabilidade a várias resoluções de tela de dispositivos móveis. Nesse sentido, a responsividade é uma característica essencial para prover ao usuário um acesso claro e contínuo ao conteúdo.

Conseqüentemente, uma possibilidade é que o site não tenha ficado 100% responsivo. Isso significa que o layout não se adaptou completamente às diferentes resoluções dos telefones celulares do grupo amostral. Isso pode resultar em uma experiência de usuário negativa com texto ilegível, imagens desproporcionais e outros problemas de usabilidade.

Portanto, é essencial não focar apenas na estética no futuro, mas também na funcionalidade e capacidade de resposta do design do site. Testes em diversos dispositivos e resoluções devem ser feitos para garantir uma boa experiência do usuário, independentemente do dispositivo utilizado para acessar a página. Só assim será possível garantir que o design do site seja agradável e eficiente.

Sobre atender a proposta da pesquisa, o Gráfico 14 demonstra que 100% dos entrevistados disseram que a proposta de colaborar para a preservação da história de Penedo foi cumprida. Esse resultado é bastante positivo, pois prova que a população local reconhece a importância de preservar a cultura e a história

da cidade e está satisfeita com os esforços feitos nesse sentido com o presente trabalho.

Gráfico - O website <http://penede-se.weebly.com>, atendeu a proposta de contribuir com a preservação da história de Penedo-AL?

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Ressalta-se que a preservação da história e da cultura da cidade é imprescindível para sua identidade e reconhecimento. A valorização da história e da cultura local fortalece o orgulho dos moradores, fortalece a identidade local e atrai turistas interessados em conhecer as tradições e costumes da região.

Além disso, agora temos a Internet, que é um poderoso instrumento de divulgação de informações. O acesso à informação ficou muito mais fácil, graças a que mais pessoas têm acesso ao website e à história de Penedo.

Isso significa que a cidade pode ser divulgada para um público mais amplo, o que pode gerar mais interesse dos turistas pelo local.

Em um mundo cada vez mais conectado, é necessário que as cidades se adaptem às novas tecnologias e explorem as oportunidades que elas oferecem. Preservar a história de Penedo, relacionada ao uso apropriado da Internet, pode ser um fator importante no crescimento econômico e turístico da cidade.

Em conclusão, o resultado positivo alcançado no gráfico mostra que os penedenses reconhecem a importância de preservar a cultura e a história da cidade e, nesse sentido, estão satisfeitos com o esforço investido neste trabalho. A internet, por sua vez, pode ser uma importante aliada na divulgação da cidade

para um público mais amplo. Mais investimentos nesta área são necessários para garantir que a memória e a cultura de Penedo sejam preservadas e valorizadas.

Quando se pergunta sobre o que consideram mais estimulante ao consultar o website, no Gráfico 15 demonstra-se que a população apresenta alto interesse por conteúdo visual ao acessar a internet. Em comparação com outros elementos como texto, navegação e design, a fotografia e o vídeo destacam-se como as áreas de maior interesse para os utilizadores.

Gráfico . Ao consultar o website <http://penede-se.weebly.com> sobre o patrimônio cultura de Penedo-AI, o que considera mais estimulante? (questão de múltipla escolha)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Essa preferência pode ser atribuída a diversos fatores, como a facilidade de compreensão das informações apresentadas, a capacidade de transmitir emoções e sensações com mais clareza e a propensão de sustentar a atenção do usuário. Além disso, com o aumento do número de conexões de alta velocidade, a oferta de conteúdo audiovisual na Internet se diversificou e aumentou significativamente.

Por outro lado, vale destacar que a capacidade desses elementos visuais também é essencial para garantir uma boa experiência do usuário. Fotos e vídeos mal-feitos, com baixa resolução ou carregamento lento podem prejudicar a navegação e a percepção do usuário pelo site.

Quanto a temas referentes a cultura e história que os entrevistados sentem falta de serem mais explorados, a Tabela 3 apresenta e revela algumas das percepções dos entrevistados sobre a cultura e a história de Penedo. Embora uma parte

significativa dos pesquisados tenha respondido que não há nenhum tema relacionado a esse assunto que lhes falte mais exploração e divulgação na mídia, ainda há grupos que se destacam com suas demandas.

Tabela 3 – Existe algum tema referente à cultura da cidade de Penedo que você sente falta de ser mais explorado e difundido pelos meios de comunicação?

Existe algum tema referente à cultura e história da cidade de Penedo que você sente falta de ser mais explorado e difundido pelos meios de comunicação?	q t d e
Não	1 0
Sim	4
A história dos Quilombolas da região.	3
Grupos e manifestações culturais.	2
A importância do Rio São Francisco na contextualização da história, da evolução de Penedo. Temos um recurso natural de grande importância, desde décadas passadas a cidade foi bem-vista devido a beleza do rio e todo recurso que ele disponibilizava, de certa forma a história de Penedo não bem documentada neste ponto, e isso é relevante hoje em dia, o rio não é preservado do jeito que deveria ser, sua importância histórica e econômica está desvalorizada pelo setor público e pela própria sociedade.	2
A história colonial	2
Todos os temas possuem essa deficiência, apenas é dado mais destaque para as igrejas, mesmo assim as formas de tentar divulgar essas informações me parecem limitadas e pouco eficientes, um website com fotos da antiguidade e informações bem específicas me parece mais interessante.	1

Sua origem	1
Sobre as personalidades históricas naturais de penedo ao longo da história.	1
Sobre as navegações e a pesca	1
Saúde e educação	1
Os patrimônios que um dia tanto brilharam que hoje estão abandonados e esquecidos pela gestão e população	1
Os museus.	1
Os descendentes dos escravos trazidos a cidade	1
O artesanato e os folguedos atuais e como eles são propagados, sinto que está havendo um apagamento disso.	1
Mais informações sobre os artistas locais.	1
Invasão Holandesa, movimento Openeda, importância de famílias abolicionista etc.	1
Histórias das igrejas	1
História dos casarões da cidade.	1
Gírias e peculiaridades dos penedenses	1
Festas típicas (bairros), tradições dos ribeirinhos, valorização do bairro vermelho	1
Fauna e Flora	1
Fatos históricos	1
Falar sobre a cultura indígena, como era e como está agora	1
Explorar mais a história de seus habitantes locais	1
Desde a origem até ser reconhecida como cidade	1

Antiga fábrica de sabão e atual Marina de Penedo	1
Acredito que tem bastante lugares que deveriam ser, mais divulgados	1
Acredito que muitos visitantes gostariam de saber o porquê manter a cor das casas	1
A história do Forte Maurício de Nassau	1
A descaracterização histórica da cidade e como isso impacta negativamente no turismo	1

Dos quatro entrevistados que afirmaram necessitar de uma compreensão e divulgação mais ampla da cultura e da história de Penedo, não há informações detalhadas sobre essa percepção, o que dificulta uma análise mais aprofundada do tema. No entanto, outros interlocutores que se manifestaram apresentaram propostas muito interessantes.

Os temas mais citados pelos entrevistados dizem respeito, entre outros, à história dos quilombolas da região, grupos e manifestações culturais, importância do rio São Francisco.

Nessa interpretação, a ausência de exploração e divulgação desses temas pode impedir a valorização desse patrimônio cultural pelos habitantes da região e visitantes. A valorização da cultura e da história da cidade é fundamental não só para a preservação da memória e da identidade local, mas também para o desenvolvimento econômico e turístico.

Por isso, é necessário que a mídia local, estadual e nacional dedique mais espaço à divulgação da riqueza cultural e histórica de Penedo. Isso inclui produção de documentários, cobertura jornalística, promoção de eventos culturais locais e investimentos em sites como o deste trabalho.

Desta forma, a riqueza e pluralidade cultural da região do Penedo serão mais visíveis e poderão ser melhor descobertas e divulgadas, o que será

extremamente positivo tanto para as próximas gerações como para o desenvolvimento da economia e do turismo local.

4. CONCLUSÃO

O presente trabalho descreveu o processo de desenvolvimento de um website para divulgação e preservação da história dos pontos turísticos da cidade de Penedo – AL. A plataforma de desenvolvimento escolhida foi a Weebly por oferecer ferramentas mais acessíveis de design.

O website foi avaliado através da pesquisa “Conhecimento da cidade de Penedo-AL e a usabilidade do site Penede-se”. Os resultados foram bastante positivos, uma vez que 100% dos entrevistados (Gráfico 14) acharam que a proposta do trabalho foi atendida, o que permite compreender a eficácia desta pesquisa.

Referente a experiência e uso do website Penede-se constatou que 90,2% concordam que o design do website é agradável (Gráfico 13), onde verifica-se a importância de cativar os usuários com a aparência. Ainda evidenciou que 96,1% responderam que é de fácil utilização (Gráfico 12), pois as funcionalidades devem ser de fácil compreensão aos usuários, tornando a navegação fluida.

Quanto ao interesse em conhecer a história de Penedo-AL, a pesquisa constatou que 37,3% dos entrevistados se mostraram bastante interessados (Gráfico 11). Isso demonstra que o conhecimento da história local é essencial, porque contribui para a valorização da cultura do município.

Contudo, revelou-se que 60,8% dos entrevistados desconhecem algum website que se destine a propagar a cultura da cidade (Gráfico 10). Isso demonstra uma situação preocupante o que pode indicar a falta de investimento na disseminação da cultura e promoção local.

Em suma, este trabalho traz diversas contribuições que vão além de preservar a cultura e a história da cidade de Penedo-AL. Uma das principais contribuições é a divulgação de conteúdo multimídia para o crescente público de internautas. Isso significa que, por meio da Internet, pessoas de diversas partes do mundo

poderão conhecer informações sobre a cidade e sua história por meio de fotos, vídeos e outros materiais.

Além disso, a obra vai ao encontro da curiosidade turística do local, pois muitas pessoas podem se cativar em explorar a cidade após conhecer sua história e atrativos turísticos graças ao conteúdo disponibilizado. Isso pode gerar um aumento do turismo local e, portanto, benefícios econômicos para a cidade.

Outra importante contribuição desta obra é propiciar espaço para a homenagem e reconhecimento de ilustres penedenses. Pessoas que de alguma maneira contribuíram para a história e cultura da cidade poderão mostrar seu trabalho e patrimônio para um público mais amplo, conhecido também fora de Penedo.

Apesar dos resultados demonstrarem que a internet potencializa o acesso à informação verifica-se também que não existem incentivos suficientes para que isso seja bem aproveitado quando se trata de história e cultura de uma cidade.

Acredita-se que pesquisas futuras, que envolvessem um maior número de participantes, teriam resultados com um maior nível de relevância. Para versões futuras, a Tabela 3, apresenta resultados interessantes a serem abordados, já que está relacionada a temas referentes a cultura que os entrevistados sentiam faltam de serem explorados e difundidos pelos meios de comunicação.

Outros pontos também devem ser considerados como a usabilidade e o design, Gráficos 12 e 13, respectivamente, visto que alguns dos entrevistados não responderam positivamente a essas questões, vê-se necessário, futuramente trabalhar o website para que seja o mais responsivo possível para que a experiência de acesso do usuário seja clara, objetiva e contínua.

REFERÊNCIAS

ARAKAWA-BELAUNDE, Aline Megumi et al. **Desenvolvimento e avaliação de um website sobre a Doença de Alzheimer e suas consequências para a comunicação**. Audiology-Communication Research, v. 23, 2018.

COOPER, R.; JUNGINGER, S.; LOCKWOOD, T. **Design thinking and design management: A research and practice perspective**. In: LOCKWOOD, T. (Ed.), Design thinking. New York, NY: Allworth Press, p. 57-64, 2010.

DTI (Brasil). **Design Thinking: tudo o que você precisa saber sobre: O que é design thinking?**. 1. [S./], 11 abr. 2017. Disponível em: <https://www.dtidigital.com.br/blog/design-thinking>. Acesso em: 18 jan. 2023.

GUZZO¹, Felipe Perez; FACCA, Claudia Alquezar. **Design Thinking como metodologia de Projeto Aplicada na Disciplina de Introdução à Engenharia**. 2018.

MARQUES, Isaac Rosa; MARIN, Heimar de Fátima. **Enfermagem na web: o processo de criação e validação de um web site sobre doença arterial coronariana**. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 10, p. 298-307, 2002.

MARTINELLI, Victor Lopes de Castro et al. **Elaboração e desenvolvimento de um website sobre o teste da linguinha**. Revista CEFAC, v. 19, p. 260-264, 2017.

MARTINS, Aline; FRANCO, Elen Caroline; CALDANA, Magali de Lourdes. **Elaboração e avaliação de um website sobre o desenvolvimento da linguagem infantil: portal dos bebês-desenvolvimento da linguagem**. Revista CEFAC, v. 17, p. 159-168, 2015.

MOREIRA, Leonardo Rodrigues Possidonio. **Design Thinking como metodologia de aprendizagem para o Engenheiro do futuro**. 2023.

SALES, Francisco Alberto. **Arruando para o forte: Roteiro sentimental da cidade de Penedo**. 1. ed. Penedo/AL: Fundação Casa do Penedo, 2003. 177 p. ISBN 85-7409-512-5.

TROCHIM WMK. **Evaluating websites**. New York: Cornell University; 1996.

¹carlos.miguel1994@hotmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil